

ОТБОР ЗВЕЗД РЗС STOCK 2 И ЕГО ЗВЕЗДНОГО НАСЕЛЕНИЯ**М.Т.Парманова – докторант,****Р.А.Гайсин, Р.Г.Каримов – старшие научные сотрудники,****О.А.Бурхонов – заведующий лабораторией**

«Галактическая астрономия» АИ АН РУз.

Узбекистан.

Stock 2 [1-с.258] (Stock 1956) (RA=02^h14^m42.0^s DEC=+59°29'00") массивное рассеянное звездное скопление (РЗС) в спиральном рукаве Ориона, находится относительно близко к Солнцу, [2-с.129] оценили расстояние до РЗС примерно в 350 пк, и возраст – от 200 до 500 млн лет, среднее покраснение скопления – $E(B-V)=0.30$. Используя данные первых двух релизов Gaia (DR1 и DR2 [3-с.1]) [4-с.3623] получили расстояние 372–390 пк, возраст 225 млн лет, среднее покраснение $E(B-V)=0.45$ и металличность $[Fe/H]=-0,06$ dex. [5-с.1] применили искусственную нейронную сеть к фотометрии и астрометрии Gaia DR2 для оценки расстояний, возраста и покраснений для большой выборки известных скоплений. Для Stock 2 эти авторы получили список из 1200 звезд до $G=18^m$, вероятно принадлежащих РЗС, определили для них возраст – 400 млн лет, гелиоцентрическое расстояние – 435 пк и среднее поглощение – $A_V=0,5$.

Необходимый набор данных GAIA eDR3 размером поля $6.5^\circ \times 6.5^\circ$ был подготовлен с использованием web-сервиса *Clusterix* [6-с.5811] с фильтрацией по максимальному значению звездных величин 20.5^m и по одному из параметров качества астрометрии – RUWE [7-с.1, 8-с.1, 9-с.1] не превышающем порога в 1.4. Подобный отбор проводился для того, чтобы получить наиболее полную выборку и охватить как можно большую область вокруг РЗС Stock 2, с учетом ограничений сервиса *Clusterix*.

Кинематика звезд РЗС Stock 2 такова, что на векторной диаграмме собственных движений (см. рис. 1 (а)) наиболее вероятные звезды скопления четко проявляются визуально (из-за высоких значений собственных движений) и выделяются стандартными средствами программы TOPCAT [10-с.29]. Область выделенных звезд при этом нами подбиралась с учётом гистограммы параллаксов (рис. 2 (а)) и диаграммы Герцшпрунга-Рассела (рис. 2 (б)) таким образом, чтобы не выходить за пределы известных фундаментальных параметров из ранних исследований [5-с.1, 11-с.356, 12-с.1].

Рис.1. а) Диаграмма собственных движений, выделенных вероятных звезд скопления в области с центром в РЗС Stock 2; б) Карта области РЗС с отмеченными положениями вероятных звезд Stock 2 и входящих в их состав двух групп белых карликов (WD, отмечены зеленым), и звезд ветви красных гигантов (RGB & RC, отмечены красным).

Для расчета вероятности принадлежности выделенных звезд нами использовался классический метод [13-с.226]. По координатам и величинам собственных движений в области РЗС Stock 2 обнаружено 2325 звезд, являющимися звездами скопления с вероятностью выше 95 %, что больше, чем известно из опорных каталогов [5-с.1, 11-с.356, 12-с.1].

В качестве дополнительной задачи нами были выделены предположительно 20 белых карликов (white dwarfs – WD) и 9 звезд ветви красных гигантов (Red Giants Branch) красных гигантов, и «красного сгущения» (Red Clumb). Звёзды попадают на короткую стадию «красное сгущения» после того, как главное – топливо водород окончательно выгорает

Рис. 2. а) на диаграмме цвет-светимость обозначены синим цветом звезды с высокой степенью вероятности (свыше 95 %) принадлежащие

P3C Stock 2; б) диаграммы Герцишпрунга-Рассела P3C Stock 2 и входящих в их состав двух групп белых карликов (WD, отмечены зеленым), и звезд асимптотической ветви красных гигантов (RGB & RC, отмечены красным).

и происходит так называемая «гелиевая вспышка» – начало ядерного горения гелия. Стадия интересна в качестве дополнительного независимого метода определения важных параметров звезд. На всех графиках они отмечены красным и зеленым, соответственно. Фактически все они являются звездами скопления с вероятностью 100%.

REFERENCES

1. Stock J. Magnitudes and Colors for Stars in Two New Galactic Clusters. // *Astrophys. J.* 1956. Vol. 123. P. 258.
2. Spagna A. et al. The nearby strongly reddened open cluster Stock2 . A new study based on accurate proper motions and 2MASS photometry // *Mem. Della Soc. Astron. Ital.* 2009. Vol. 80. P. 129.
3. Cantat-Gaudin T. et al. A Gaia DR2 view of the open cluster population in the Milky Way // *Astron. Astrophys. EDP Sciences*, 2018. Vol. 618. P. A93.
4. Reddy A.B.S., Lambert D.L. Comprehensive abundance analysis of red giants in the open clusters Stock 2, NGC 2168, 6475, 6991, and 7762 // *Mon. Not. R. Astron. Soc.* 2019. Vol. 485. P. 3623–3641.
5. Cantat-Gaudin T. et al. Painting a portrait of the Galactic disc with its stellar clusters // *Astron. Astrophys.* 2020. Vol. 640. P. A1.
6. Balaguer-Núñez L. et al. Clusterix 2.0: a virtual observatory tool to estimate cluster membership probability // *Mon. Not. R. Astron. Soc.* 2020. Vol. 492. P. 5811–5843.
7. 14.1.2 ruwe ▶ 14.1 Main tables ▶ Chapter 14 Datamodel description ▶ Part V Gaia archive ▶ Gaia Data Release 2 Documentation release 1.2 [Electronic resource]. URL: https://gea.esac.esa.int/archive/documentation/GDR2/Gaia_archive/chap_datamodel/sec_dm_main_tables/ssec_dm_ruwe.html (accessed: 05.04.2024).
8. Fabricius C. et al. Gaia Early Data Release 3. Catalogue validation // *Astron. Astrophys.* 2021. Vol. 649. P. A5.
9. Lindegren L. et al. Gaia Early Data Release 3. The astrometric solution // *Astron. Astrophys.* 2021. Vol. 649. P. A2.
10. Taylor M.B. TOPCAT & STIL: Starlink Table/VOTable Processing Software. 2005. Vol. 347. P. 29.

11. Dias W.S. et al. Updated parameters of 1743 open clusters based on Gaia DR2 // Mon. Not. R. Astron. Soc. 2021. Vol. 504. P. 356–371.
12. Hunt E.L., Reffert S. Improving the open cluster census. II. An all-sky cluster catalogue with Gaia DR3 // Astron. Astrophys. 2023. Vol. 673. P. A114.
13. Sanders W.L. An improved method for computing membership probabilities in open clusters. // Astron. Astrophys. 1971. Vol. 14. P. 226–232.